

**В. В. Слемнева, М. Н. Важник, Р. А. Муравицкая, Н. С. Шакура,
Е. В. Аксюто**

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

РАСКРЫТИЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ И БИОГРАФИЙ УЧЕНЫХ-АГРАРИЕВ: ОПЫТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. Статья посвящена опыту организации юбилейных выставок и создания биобиблиографических указателей трудов ученых-аграриев Беларуси специалистами Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Показаны источники поиска информации, порядок организации и проведения персональных выставок. Рассмотрены структура и этапы создания электронных персональных биобиблиографических указателей, входящих в базу данных «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси», а также печатных биобиблиографических указателей, в создании которых принимали участие специалисты библиотеки.

Ключевые слова: персональные выставки, юбилеи ученых, персональные указатели, биобиблиографические указатели, ученые-аграрии, Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси), Отделение аграрных наук, академики НАН Беларуси, члены-корреспонденты НАН Беларуси, электронные биобиблиографические указатели, электронные персональные указатели, биобиблиографические базы данных, биографии ученых, белорусская сельскохозяйственная наука.

Для цитирования. Раскрытие научных трудов и биографий ученых-аграриев: опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / В. В. Слемнева, М. Н. Важник, Р. А. Муравицкая [и др.] // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 179–200.

**V. V. Slyamnyova, M. N. Vazhnik, R. A. Muravitskaya, N. S. Shakura,
E. V. Aksiuta**

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

HIGHLIGHTING THE SCIENTIFIC WORKS AND BIOGRAPHIES OF AGRICULTURAL SCIENTISTS: THE EXPERIENCE OF THE BELARUSIAN AGRICULTURAL LIBRARY

Abstracts. The article is devoted to the experience of organizing anniversary exhibitions and creating biobibliographical indexes of the works of Belarusian agricultural scientists by the specialists of the Belarusian Agricultural Library. The sources of information search, the procedure for organizing and holding personal exhibitions are shown. The paper deals with the structure and stages of creation of electronic personal biobibliographic indexes, included in the database “Electronic Index of Works of Agricultural Scientists of Belarus”, as well as printed biobibliographic indexes, in the creation of which the library specialists took part.

Key words: personal exhibitions, anniversaries of scientists, personal indexes, biobibliographic indexes, agricultural scientists, the National Academy of Sciences of Belarus (the NAS of Belarus), Department of Agrarian Sciences, academicians of the NAS of Belarus, corresponding members of the NAS of Belarus, electronic biobibliographic indexes, electronic personal indexes, biobibliographic databases, biographies of scientists, Belarusian agricultural science.

For citation. Slyamnyova V. V., Vazhnik M. N., Muravitskaya R. A., Shakura N. S., Aksiuta E. V. Highlighting the scientific works and biographies of agricultural scientists: the experience of the Belarusian Agricultural Library. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 179–200 (in Russian).

Библиографическая деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки (библиотека) всегда направлена на непосредственную помощь сельскохозяйственной науке и производству. Важной задачей, стоящей перед библиотекой, является как сохранение памяти о людях, которые стояли у истоков белорусской сельскохозяйственной науки, так и популяризация ученых современности, продолжающих аграрные исследования прошлых поколений. Для выполнения данной задачи специалисты библиотеки используют различные формы библиотечно-библиографической деятельности: персональные выставки и биобиблиографические указатели [1].

Персональные выставки позволяют сформировать целостное представление о биобиблиографии ученого. На выставке обычно экспонируются как основные работы ученых, так и литература о них, что в историческом аспекте позволяет проследить динамику развития сельскохозяйственной науки.

С 2010 г. в Открытой коллекции документов отдела персонального обслуживания, документохранения и маркетинга Белорусской сельскохозяйственной библиотеки функционирует постоянно действующая выставка со сменной экспозицией «К юбилеям ученых-агриариев». Выставка посвящена выдающимся

деятелям национальной аграрной науки, юбилеи которых отмечаются в текущем году. Каждый год определяется круг ученых, биографии и книги которых будут экспонироваться на выставке, а также источники поиска информации.

Основные источники поиска информации для составления списка ученых-аграриев – это сайт Национальной академии наук Беларуси (<http://nasb.gov.by>), база данных «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» на платформе AgroWeb Беларусь [2], журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» и сайты учреждений высшего образования аграрного профиля Республики Беларусь. Дополнительные источники поиска: запрос в сети Интернет «выдающиеся ученые-аграрии Беларуси», а также печатные издания: справочник «Национальная Академия наук Беларуси. Персональный состав...» [3]. При подготовке выставки ученых-юбиларов проводится так же поиск их трудов в электронном каталоге и имидж-каталоге библиотеки.

В конце текущего года определяется перечень академиков, членов-корреспондентов, директоров научно-практических центров, институтов, опытных станций Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси и ректоров учреждений высшего образования аграрного профиля Республики Беларусь, персональные выставки которых будут подготовлены в следующем году.

При проведении юбилейных выставок ученых-аграриев издания экспонируются на выставочных стеллажах в Открытой коллекции документов библиотеки один месяц до дня рождения юбиляра и месяц после (см. *Рисунок 1*), а также на выездных выставках в качестве информационного сопровождения научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и др.), приуроченных к юбилейным датам. Для представления ученого на выставке готовится информационный стенд, где приводятся наиболее значимые вехи научной биографии автора с указанием источника информации. Если источников несколько, то дается ссылка на электронный указатель трудов ученого-агрария на сайте библиотеки, а при его отсутствии – на страницу ученого на сайте структурного подразделения Национальной академии наук Беларуси. За 15 лет сотрудниками библиотеки было подготовлено 245 выставок «К юбилеям ученых-аграриев».

Рисунок 1 – Выставка трудов ученых-юбиляров в Открытой коллекции документов в 2024 году

В течение года параллельно действует экспозиция портретов ученых-юбиляров текущего года, размещенная на центральных стеллажах Открытой коллекции документов (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Открытая коллекция документов Белорусской сельскохозяйственной библиотеки

На сайте библиотеки в разделе «Аграрная наука» / «К юбилеям ученых-аграриев» (<https://belal.by/agrarnaya-nauka/k-yubileyam-uchenykh-agrariyev/item/3297-uchenye-yubilyary-2024>) представлены фотографии с краткими сведениями об ученом, ссылки на их биографии и/или электронные указатели трудов, а также на их биографии, опубликованные в журнале «Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» (см. Рисунок 3). Информация на сайте библиотеки приводится на русском, белорусском и английском языках.

Рисунок 3 – Раздел «Аграрная наука» / «К юбилеям ученых-аграриев» на сайте библиотеки

Накануне юбилея ученого на сайте библиотеки в разделе «Новости» размещается поздравительная страница юбиляра с краткой информацией, фотографией, ссылками на его биографию и/или электронный указатель трудов, а также на его биографию, опубликованную в журнале «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» (см. Рисунок 4). В 2024 году было запланировано подготовить 15 книжных выставок и поздравительных страниц ученых-аграриев.

Рисунок 4 – Поздравительная страница юбиляра на сайте библиотеки

В 2014 г. в библиотеке была создана и продолжает функционировать фотогалерея «Выдающиеся ученые-аграрии Беларуси», которая находится в разделе Открытой коллекции документов библиотеки «Аграрная книга XIX – начала XX вв.». На основе проведенного исследования аграрной отрасли страны была собрана информация об ученых Беларуси, сформирован список из 57 лучших представителей аграрной науки для размещения в фотогалерее, разработаны макеты, на которых были представлены фотографии и краткие биографии ученых. Открытие фотогалереи было приурочено ко Дню белорусской науки и 85-летию со дня основания Национальной академии наук Беларуси (см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Фотогалерея «Выдающиеся ученые-аграрии Беларуси»

Ежегодно к 9 мая и Дню независимости Республики Беларусь готовится тематическая выставка изданий «Труды академических ученых-аграриев – участников Великой Отечественной войны», которая экспонируется в отделе персонального обслуживания, документохранения и маркетинга (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 – Выставка изданий «Труды академических ученых-аграриев – участников Великой Отечественной войны»

Имена ветеранов запечатлены также на стенде «Академические ученые-аграрии – участники Великой Отечественной войны», который был подготовлен библиотекой к 70-летию Великой Победы и представлен в Открытой коллекции документов библиотеки (см. Рисунок 7). Это Дорожкин Николай Афанасьевич (1905–1993), Иванов Сергей Нестерович (1909–1994), Ивицкий Андрей Игнатьевич (1904–1992), Качуро Иван Михайлович (1902–1988), Прокопов Петр Ефимович (1909–1980), Севернев Михаил Максимович (1921–2012), Скоропанов Степан Гордеевич (1910–1999) и Юсковец Моисей Каллинович (1898–1969).

Рисунок 7 – Стенд «Академические ученые-аграрии – участники Великой Отечественной войны»

Библиографические списки, составленные для персональных выставок к юбилеям выдающихся ученых-аграриев, являются результатом работы с широким кругом ресурсов и служат основой для другого важного направления деятельности библиотеки – создания биобиблиографических указателей [4]. Биобиблиографический указатель отражает весь комплекс научных работ ученого, представляет библиографические сведения о его публикациях (статьи, монографии и т.п.), а также сведения о жизни и научной деятельности ученого.

Биобиблиографические указатели – наиболее распространенные информационные ресурсы, публикующиеся как в печатном, так и в электронном виде и позволяющие получить сведения о публикациях конкретного ученого.

В связи с особенностями современной технологии подготовки биобиблиографического пособия, когда основой нередко становится электронный список публикаций ученого, сначала рассмотрим, как представлен электронный вариант биобиблиографических указателей в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке.

Электронная база данных «Персональные страницы ученых-аграриев Беларуси» начала формироваться в 2000–2001 гг. Первый биобиблиографический указатель, созданный в электронном виде, был посвящен В.С. Антонюку, доктору биологических наук, профессору, академику, возглавлявшему Академию аграрных наук Республики Беларусь с 1992 по 2002 гг. Свое современное название – «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» – база данных получила в 2023 г.

В таблице 1 показана информация по электронным персональным указателям, созданным Белорусской сельскохозяйственной библиотекой с 2010 по 2024 гг. Таблица сформирована на основе данных отчетов библиотеки с 2010 по 2024 гг., а также изучения раздела сайта библиотеки «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» (<http://aw.belal.by/russian/science/research/personal.htm>).

Должности и звания ученых, указанные в таблице, актуальны для даты создания персонального электронного указателя трудов данного ученого.

Таблица 1. Электронные указатели трудов ученых-аграриев Беларуси с 2010 по 2024 гг.

Год	ФИО, звание, должность, место работы
2010	<p>7 электронных указателей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гусев Анатолий Алексеевич, директор, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелеского в 2007–2014 гг.; 2. Ильина Зинаида Макаровна, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси; 3. Курдеко Александр Павлович, ректор, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 2008–2014 гг.; 4. Ловкис Зенон Валентинович Доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Генеральный директор, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»; 5. Привалов Федор Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Беларуси, Генеральный директор, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию в 2006–2023 гг.;

Год	ФИО, звание, должность, место работы
	<p>6. Самосюк Владимир Георгиевич, Генеральный директор, Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства в 2006–2014 гг.;</p> <p>7. Скоропанов Степан Гордеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Беларуси, Академии аграрных наук Республики Беларусь, академик Российской Академии сельскохозяйственных наук и ВАСХНИЛ, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук ГДР, заслуженный деятель науки Беларуси.</p>
2011	<p>1 электронный указатель:</p> <p>1. Севернев Михаил Максимович, доктор технических наук, профессор, академик НАН, Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, академик Российской Академии сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ.</p>
2012	<p>2 электронных указателя:</p> <p>1. Русый Михаил Иванович, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в 2010–2012 гг.;</p> <p>2. Агеец Владимир Юльянович, директор, РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству».</p>
2014	<p>3 электронных указателя:</p> <p>1. Гриб Станислав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии наук Беларуси, профессор, главный научный сотрудник Научно-практического центра по земледелию;</p> <p>2. Шило Иван Николаевич, доктор технических наук, профессор, ректор, Белорусский государственный аграрный технический университет в 2013–2021 гг.;</p> <p>3. Казакевич Петр Петрович, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси.</p>
2015	<p>3 электронных указателя:</p> <p>1. Саскевич Павел Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, ректор, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 2014–2018 гг.;</p> <p>2. Соляник Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, первый проректор,</p>

Год	ФИО, звание, должность, место работы
	<p>Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 2014–2017 гг.;</p> <p>3. Красочко Петр Альбинович, доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор, директор, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского в 2014–2017 гг.</p>
2016	<p>5 электронных указателей:</p> <p>1. Яковчик Сергей Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор, НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства в 2014–2019 гг.;</p> <p>2. Лупинович Иван Степанович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН БССР;</p> <p>3. Василенко Зоя Васильевна, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, зав. кафедрой технологии продукции общественного питания и мясопродуктов, Могилевский государственный университет продовольствия;</p> <p>4. Мелещеня Алексей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, директор, Институт мясо-молочной промышленности в 2006–2021 гг.;</p> <p>5. Косьяненко Сергей Витальевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор, Опытная научная станция по птицеводству.</p>
2017	<p>3 электронных указателя:</p> <p>1. Дудук Александр Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, первый проректор, Гродненский государственный аграрный университет, в 2004–2020 гг.;</p> <p>2. Сорока Сергей Владимирович, доцент, доктор сельскохозяйственных наук директор, Институт защиты растений в 2000–2021 гг.;</p> <p>3. Бельский Валерий Иванович, доцент, доктор экономических наук, директор, Институт экономики НАН Беларуси в 2016–2020 гг.</p>
2018	<p>1 электронный указатель:</p> <p>1. Колмыков Андрей Васильевич, доктор экономических наук, доцент, Почетный профессор Государственного аграрного университета Молдовы, первый</p>

Год	ФИО, звание, должность, место работы
	проректор, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.
2019	2 электронных указателя: 1. Ломако Юрий Васильевич , кандидат ветеринарных наук, доцент, директор, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелеского в 2018–2021 гг.; 2. Великанов Виталий Викторович , кандидат ветеринарных наук, доцент, ректор, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.
2020	2 электронных указателя: 1. Анженков Александр Сергеевич , кандидат технических наук, доцент, директор, Институт мелиорации; 2. Козловская Зоя Аркадьевна , доктор сельскохозяйственных наук НАН Беларуси, профессор.
2021	3 электронных указателя: 1. Пилипук Андрей Владимирович , доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, директор, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси; 2. Комлач Дмитрий Иванович , кандидат технических наук, доцент, генеральный директор, НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства; 3. Коледа Константин Владимирович , доктор сельскохозяйственных наук, профессор, кафедра растениеводства, Агрономический факультет, Гродненский государственный аграрный университет.
2022	2 электронных указателя: 1. Запрудский Александр Анатольевич , доктор сельскохозяйственных наук, доцент, директор, Институт защиты растений; 2. Романюк Николай Николаевич , кандидат технических наук, доцент, ректор, Белорусский государственный аграрный технический университет.
2023	1 электронный указатель: 1. Кондратенко Светлана Александровна , доктор экономических наук, доцент, заместитель директора по научной работе, Институт системных исследований в АПК Беларуси.
2024	1 электронный указатель: 1. Урбан Эрома Петрович , доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент

Год	ФИО, звание, должность, место работы
	НАН Беларуси, первый заместитель генерального директора по научной работе, НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

Таким образом, с 2010 года специалистами библиотеки создано 35 персональных библиографических указателей.

На сегодняшний день в составе базы данных «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» 68 биобиблиографических указателей, включающих биографии и полные библиографии научных трудов. За 2024 год на момент написания текста доклада новыми публикациями было пополнено 28 указателей.

Библиотека работает в тесном контакте с учеными-аграриями, а также вместе с информационными службами аграрных учреждений науки и образования. Организации, заинтересованные в продвижении информации о сотрудниках в глобальной сети, предоставляют библиотеке всю информацию, которая имеется об ученом, а профессиональные библиографы обрабатывают ее, дополняют списком научных публикаций, уточняют, редактируют, стандартизируют и размещают на своем сетевом ресурсе. Электронные указатели создаются и поддерживаются на платформе AgroWeb Беларусь. Ссылка на базу данных «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» размещена на сайте библиотеки в разделе «Аграрная наука» [5].

В первую очередь создаются электронные указатели трудов для академиков, членов-корреспондентов, директоров научно-практических центров, институтов, опытных станций Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси и ректоров учреждений высшего образования аграрного профиля Республики Беларусь.

Структура биобиблиографического пособия «Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси» типична для данного типа указателей. На главной странице размещен алфавитный список фамилий ученых с возможностью перехода на персональные указатели их трудов. Каждый персональный указатель состоит из двух разделов: «Биография» и «Библиография». В биографическом разделе размещаются персональные данные (Ф.И.О., место работы, должность, адрес электронной почты и др.); профили автора (РИНЦ, SCOPUS,

WEB OF SCIENCE, ORCID); ученые степени и звания; награды и премии; образование; трудовая деятельность; знание языков. Авторы дают согласие на размещение биографических сведений, согласно закону «О защите персональных данных». В библиографическом разделе в хронологическом порядке располагается список трудов ученого на латинице и кириллице. Как биографическая, так и библиографическая информация постоянно актуализируется и пополняется [5].

В библиотеке также осуществляется активная работа по созданию библиографических указателей в печатной форме, готовящихся обычно по заказу к юбилейным датам ученых, для демонстрации итогов определенного этапа научной деятельности, достижений и вклада в науку. Такие библиографические пособия могут создаваться на основе электронных персональных указателей. В этом случае проводится проверка и редактирование списка работ ученых и обеспечивается соблюдение правил библиографического описания в соответствии с актуальными ГОСТами [6].

При создании печатного библиографического указателя специалисты Белорусской сельскохозяйственной библиотеки выполняют следующие этапы работы:

- выбор персоналий;
- определение структуры указателя;
- отбор и группировка материала;
- библиографическое редактирование;
- составление справочного аппарата (вступительная статья, приложения, оглавление);
- оформление (иллюстративный материал, дизайн обложки) [7].

Белорусская сельскохозяйственная библиотека многие годы сотрудничает с академическими научными учреждениями и учреждениями высшего образования аграрного профиля по подготовке и созданию библиографических указателей. С 2010 г. основана серия библиографических указателей «Библиография ученых Беларуси» [8]. При участии специалистов Белорусской сельскохозяйственной библиотеки в данной серии вышло 11 библиографических указателей (см. *Таблицу 2*) [9-19].

В серии «Люди белорусской науки» (издается с 1997 года) в 2017 г. при участии библиографов библиотеки издан указатель, приуроченный к 80-летию со дня рождения Зинаиды Макаровны Ильиной – известного ученого в области экономической науки, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук, профессора. В книгу вошли научные материалы биографического характера, воспоминания видных белорусских ученых, а также представителей научной школы члена-корреспондента З.М. Ильиной [20].

Биобиблиографические указатели, вышедшие отдельным изданием, также составляются и редактируются специалистами Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Например, указатель, посвященный выдающемуся ученому в области технологий и средств механизации сельского хозяйства, члену-корреспонденту Национальной академии наук Беларуси, академику-секретарю Отделения аграрных наук, доктору технических наук, доценту Владимиру Витальевичу Азаренко составлен специалистами библиотеки и издан в 2023 г. [21; 22].

Таблица 2. Печатные биобиблиографические указатели, созданные при участии специалистов библиотеки

Дата издания	Заглавие	Серия
2013	Владимир Григорьевич Гусаков: к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной и творческой деятельности	Биобиблиография ученых Беларуси
2013	Александр Риммович Цыганов: к 60-летию со дня рождения	Биобиблиография ученых Беларуси
2014	Владимир Павлович Самсонов	Биобиблиография ученых Беларуси
2014	Станислав Иванович Гриб: к 70-летию со дня рождения	Биобиблиография ученых Беларуси
2015	Иван Антонович Голуб: к 65-летию со дня рождения	Биобиблиография ученых Беларуси
2017	Зоя Васильевна Василенко	Биобиблиография ученых Беларуси
2017	Член-корреспондент З. М. Ильина	Люди белорусской науки

Дата издания	Заглавие	Серия
2018	Иван Павлович Шейко	Биобиблиография ученых Беларуси
2018	Геннадий Иосифович Гануш	Биобиблиография ученых Беларуси
2018	Александр Риммович Цыганов: жизненный путь и научно-педагогическая деятельность	Отдельное издание
2019	Николай Владимирович Казаровец	Биобиблиография ученых Беларуси
2019	Станислав Иванович Гриб: к 75-летию со дня рождения	Биобиблиография ученых Беларуси
2020	Иван Антонович Голуб: к 70-летию со дня рождения	Биобиблиография ученых Беларуси
2023	Владимир Витальевич Азаренко: к 65-летию со дня рождения	Отдельное издание

Одним из обязательных принципов биобиблиографических указателей является максимальная полнота отражения трудов ученого и литературы о нем. Наряду с основными трудами ученого включаются его рецензии, отзывы, предисловия, вступительные статьи, материалы под редакцией и научным руководством, а также публицистические работы, выступления и доклады на различных мероприятиях, статьи в газетах и журналах. Хронологические рамки отбора определяются датой первой и последней публикаций.

Как и электронные указатели, печатные издания состоят из двух частей – биография ученого и библиография его трудов. В отличие от персональных разделов электронного указателя, библиографический раздел представлен достаточно подробно. Может содержать следующие подразделы:

- краткий очерк жизни и деятельности ученого;
- статьи о его жизни и деятельности;
- автобиографические материалы;
- основные даты жизни и деятельности (и др.).

Библиографический раздел содержит:

- библиографический указатель научных трудов ученого;
- список соискателей, защитивших диссертации под научным руководством данного ученого;
- литература о жизни и деятельности ученого.

В зависимости от особенностей жизни и деятельности ученого и количества, разнообразия его публикаций разделы могут меняться, дополняться или объединяться. Например, биографических очерков может быть несколько, могут быть выделены в отдельные разделы патентные разработки, методические и учебные программы и др. [7].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что за 15 лет сотрудниками библиотеки проделана огромная работа по созданию целой системы персональных выставок и биобиблиографических указателей белорусских ученых-аграриев, направленной на пропаганду достижений сельскохозяйственной науки, накопление информационной базы для продвижения в обществе результатов научных исследований как отдельно взятого ученого, так и целых научных коллективов. Проведение в библиотеке подобной работы является также основой начального этапа большинства научных исследований в области сельского хозяйства и смежных отраслей, что значительно сокращает время ученого на поиск необходимой ему информации.

Список использованных источников:

1.Чебатуркина, Н. М. Биобиблиография ученого как тематический источник научной информации / Н. М. Чебатуркина // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований (XIX – начало XXI в.) : докл. Междунар. науч. конф. / НАН Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории ; ред.: Ю. О. Каракулько [и др.]. – Минск, 2021. – С. 386–396. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-386-396>.

2.Электронный указатель трудов ученых-аграриев Беларуси // Agroweb Беларусь. – URL: <http://aw.belal.by/russian/science/research/personal.htm> (дата обращения: 30.09.2024).

3. Национальная академия наук Беларуси: персональный состав, 1928–2015 / сост.: Т. С. Буденкова [и др.]. – 2-е изд., испр. – Минск : Беларус. навука, 2016. – 557 с.

4.Титунова, И. Б. Библиографическое обеспечение выставочной деятельности / И. Б. Титунова // Библиография и книговедение. – 2019. – № 5. – С. 60–67.

5. Шакура, Н. Персональная страница – шаг к известности и признанию / Н. Шакура // Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии : информ. бюл. – 2020. – № 4 (113). – С. 4. – Режим доступа: <https://belal.by/images/bulleten/113-4-20201.pdf>. – Дата доступа: 30.09.2024.

6. Захарова, С. С. Научные публикации: от картотеки трудов до библиографических профилей / С. С. Захарова, Ю. А. Гуреева // Библиосфера. – 2017. – № 2. – С. 85–89. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2017-2-85-89>.

7. Боровикова, Н. Г. Создание белорусской академической персонографии (из опыта работы) / Н. Г. Боровикова, А. А. Дикая // Современные проблемы книжной культуры : основные тенденции и перспективы развития : материалы XVI Белорус.-Рос. науч. конф. (Москва, 22–23 нояб. 2023 г.) / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина. – Минск ; М., 2023. – С. 80–87.

8. Ахремчик, Р. В. История белорусской академической науки в биобиблиографиях / Р. В. Ахремчик, Е. А. Бондаренко // Библиография. – 2012. – № 4. – С. 39–45.

9. Александр Риммович Цыганов : к 60-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Белорус. гос. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; ред. В. А. Шаршунов. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 269 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

10. Владимир Григорьевич Гусаков: к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной и творческой деятельности / НАН Беларуси, Отд-ние аграр. наук, Белорус. с.-х. библиотека им. И. С. Лупиновича ; сост.: В. В. Азаренко [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 183 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

11. Владимир Павлович Самсонов / НАН Беларуси, Науч.-практ. центр по земледелию, Белорус. гос. с.-х. б-ка им. И. Лупиновича ; сост.: Т. М. Булавина, В. В. Юрченко, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2014. – 79 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

12. Геннадий Иосифович Гануш / НАН Беларуси, Отд-ние аграр. наук, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: П. П. Казакевич [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2018. – 131 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

13. Зоя Васильевна Василенко / НАН Беларуси, Отд-ние аграр. наук, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: В. А. Шаршунов [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2017. – 205 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

14. Иван Антонович Голуб: к 70-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Ин-т льна, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: Н. Г. Маркевич, Н. А. Сапего, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2020. – 224 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

15. Иван Антонович Голуб: к 65-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Ин-т льна, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: Н. Г. Маркевич, В. В. Юрченко, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 99 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

16. Иван Павлович Шейко / НАН Беларуси, Науч.-практ. центр по животноводству, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: Е. А. Жданович, Р. И. Шейко, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2018. – 273 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

17. Николай Владимирович Казаровец / НАН Беларуси, Отд-ние аграр. наук, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: В. В. Азаренко, Т. В. Павлова, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2019. – 174 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

18. Станислав Иванович Гриб: к 70-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Науч.-практ. центр по земледелию ; сост.: В. В. Юрченко, Н. С. Шакура. – Минск : Беларус. навука, 2014. – 146 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

19. Станислав Иванович Гриб: к 75-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Науч.-практ. центр по земледелию ; сост.: Т. М. Булавина, В. В. Юрченко, Н. С. Шакура. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 231 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

20. Член-корреспондент З. М. Ильина / НАНк Беларуси, Ин-т систем. исслед. в АПК, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича ; сост.: Н. В. Киреенко, Н. Н. Батова, Н. С. Шакура ; ред. В. Г. Гусаков. – Минск : Беларус. навука, 2017. – 212 с. – (Люди белорусской науки).

21. Александр Риммович Цыганов: жизненный путь и научно-педагогическая деятельность / авт.-сост.: П. А. Саскевич, В. М. Лившиц, А. С. Четкин [и др.] ; Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки : БГСХА, 2018. – 237 с.

22. Владимир Витальевич Азаренко: к 65-летию со дня рождения / НАН Беларуси, Беларус. с.-х. библиотека им. И. С. Лупиновича ; сост.: В. Б. Бабарико-Омельченко [и др.]. – Минск : Ковчег, 2023. – 157 с.

References:

1. Chebaturkina N. M. A scientist's biobibliography as a thematic source of scientific information. *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy (XIX – nachalo XXI v.): doklady Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 23 sentyabrya 2021 g. = Agriculture of Belarus through the prism of scientific research (XIX – early XXI century): proceedings of the International scientific conference, Minsk, September 23, 2021*. Minsk, 2021, pp. 386–396 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-155-7-2021-386-396>.

2. Electronic index of works of Belarusian agrarian scientists. *Agroweb Belarus*. Available at: <http://aw.bel.by/show.php?page=science/personal> (accessed 30.09.2024).

3. *The National Academy of Sciences of Belarus: personnel, 1928–2015*. 2nd ed. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2016. 557 p. (in Russian).

4. Titunova I. B. Bibliographic support of exhibition activity. *Bibliografiya i knigovedenie* [Bibliography and Book Science], 2019, no. 5, pp. 60–67 (in Russian).

5. Shakura N. A personal page as a step to fame and recognition. *Belorusskaya sel'skokhozyaistvennaya biblioteka: novosti, sobyitiya, komentarii* [Belarus Agricultural Library: News, Events, Comments], 2020, no. 4 (113), p. 4. Available at: <https://bel.by/images/bulleten/113-4-20201.pdf> (accessed 30.09.2024) (in Russian).

6. Zakharova S. S., Gureeva J. A. Scientific publications: from a library card index to bibliographic profiles. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2017, no. 2, pp. 85–89 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2017-2-85-89>.

7. Borovikova N. G., Dikaya A. A. Creation of Belarusian academic personography (from the work experience). *Sovremennye problemy knizhnoi kul'tury: osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya: materialy XVI Belorussko-Rossiiskoi nauchnoi konferentsii (Moskva, 22–23 noyabrya 2023 g.) = Modern problems of book culture: main tendencies and prospects: materials of 16th Belarusian-Russian scientific conference (Moscow, 22–23 November, 2023)*. Minsk, Moscow, 2023, pp. 80–87 (in Russian).

8. Ahremchik R. V., Bondarenko E. A. History of the Belarusian Academic Science in the biobibliographic indexes. *Bibliografiya* [Bibliography], 2012, no. 4, pp. 39–45 (in Russian).

9. Wil'dflush I. R., Livshits V. M., Chechetkin A. S., Freidin M. Z., Yurchenko V. V., Shakura N. S., Sharshunov V. A. (comp.). *Aleksandr Rimmovich Tsyganov: to the 60th anniversary of his birth*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2013. 269 p. (in Russian).

10. Azarenko V. V., Kas'yanchik S. A., Yurnchenko V. V., Shakura N. S. (comp.). *Vladimir Grigorievich Gusakov: to the 60th anniversary of his birth and 35th anniversary of scientific and professional activity*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2013. 183 p. (in Russian).

11. Bulavina T. M., Yurnchenko V. V., Shakura N. S. (comp.). *Vladimir Pavlovich Samsonov*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2014. 79 p. (in Russian)

12. Kazakevich P. P., Azarenko V. V., Kas'yanchik S. A., Kulaga I. V., Shakura N. S. (comp.). *Gennadij Iosifovich Ganush*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2018. 131 p. (in Russian).

13. Sharshunov V. A., Piskun T. I., Gribenkova V. I., Yurchenko V. V., Shakura N. S. *Zoya Vasilievna Vasilenko*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 205 p. (in Russian).

14. Markevich N. G., Sapego N. A., Shakura N. S. (comp.). *Ivan Antonovich Golub: to the 70th anniversary of his birth*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2020. 224 p. (in Russian).

15. Markevich N. G., Sapego N. A., Shakura N. S. (comp.). *Ivan Antonovich Golub: to the 65th anniversary of his birth*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2015. 99 p. (in Russian).

16. Zhdanovich E. A., Sheiko R. I., Shakura N. S. (comp.). *Ivan Pavlovich Sheiko*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2018. 273 p. (in Russian).

17. Azarenko V. V., Pavlova T. V., Shakura N. S. (comp.). *Nikolay Vladimirovich Kazarovets*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2019. 174 p. (in Russian).

18. Yurchenko V. V., Shakura N. S. (comp.). *Stanislav Ivanovich Grib: to the 70th anniversary of his birth*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2014. 146 p. (in Russian).

19. Bulavina T. M., Yurchenko V. V., Shakura N. S. (comp.). *Stanislav Ivanovich Grib: to the 75th anniversary of his birth*. Minsk, IVTs Minfina Publ., 2019. 231 p. (in Russian).

20. Kireyenko N. V., Batova N. N., Shakura N. S. (comp.). *Corresponding member Z. M. Ilyina*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 212 p. (in Russian).

21. Saskevich P. A., Livshits V. M., Chechetkin A. S., Freidin M. Z., Yurchenko V. V., Shakura N. S., Sharshunov V. A. (comp.). *Aleksandr Rimmovich Tsyganov: life path and scientific and pedagogical activity*. Gorki, Belarussian State Agricultural Academy, 2018. 237 p. (in Russian).

22. Babaryka-Amelchanka V. B., Karakul'ko Yu. O., Morozov V. N., Shakura N. S. (comp.). *Vladimir Vitalyevich Azarenko: to the 65th anniversary of his birth*. Minsk, Kovcheg Publ., 2023. 157 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 21.10.2024
Received 21.10.2024